

XITOIY TILIDA GASTRONOMIK METAFORALARNING TURLI DISKURSLARDA TARJIMA MASALASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642655>

FAYZULLAYEVA Madina,

TDSHU tayanch doktoranti, Toshkent, O‘zbekiston

Tel: +998909057174 ;

e-mail: fayzulaevamadina@970gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz metaforani anglash va olam manzarasini tasvirlashda o‘ziga xos usul sifatida qo‘llashning zamonaviy yo‘nalishlarini ko‘rib chiqamiz. Tilshunoslikning stilistika bo‘limida metafora nutqning bezagi, fikr ifodalashning o‘ziga xos shakli ekanligi e’tirof etiladi.

Kalit so‘zlar: kognitiv metafora, strukturaviy metafora, orientatsion metafora, ontologik metafora, “manba domen”, “maqsad domen”.

Абстракт. В этой статье мы рассмотрим современные тенденции использования метафоры как уникального метода понимания и описания мировой сцены. На стилистическом факультете языкознания признают, что метафора – это украшение речи, своеобразная форма выражения мысли.

Ключевые слова: когнитивная метафора, структурная метафора, ориентационная метафора, онтологическая метафора, “исходная область”, “целевая область”.

Abstract. In this article, we will consider the modern trends in the use of metaphor as a unique method for understanding and describing the world scene. In the stylistics department of linguistics, it is recognized that metaphor is an ornament of speech, a unique form of expression of thought.

Key words: cognitive metaphor, structural metaphor, orientational metaphor, ontological metaphor, “source domain”, “target domain”.

Lingvomadaniy tadqiqotlar doirasida maydonga kelgan ilmiy qarashlar metaforani ma’lum bir xalqning milliy, o‘ziga xos, spesifik dunyoqarashini ifoda etuvchi muhim vositalardan biri tarzida o‘rganishning dolzarbligini ko‘rsatdi. Metafora milliy dunyoqarashni ifodalovchi vositalardan biri ekanligi, ularni tarjimada qayta yaratishda tarjimon oldiga murakkab vazifani qo‘yadi.

“Metafora” va “ ritorika” bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ularni ikki maktabga bo‘lish mumkin: klassik metafora va zamonaviy metafora. Klassik metafora ilk bor Aristotel tomonidan ifodalangan. [4, 80.] Zamonaviy kognitiv

tilshunoslikning J.Lakoff, M. Jonson, N.Arutyunova, A.Baranov, Yu.Karaulov, V.Demyankov, Ye.Kubryakova kabi namoyandalari metafora olamni anglash, atrof-voqelikni tizimlashtirish va uni tushuntirish usulidir hamda metaforani kognitiv ongning asosiy mental operatsiyasi tariqasida o‘rganish zarurdir, deb ta’kidlaydilar.

Metaforaning semantik va strukturaviy xususiyatlariga ko‘ra, uni asosan: strukturaviy metafora, orientatsion metafora (yo‘naltiruvchi metafora), ontologik metafora (borliq metaforalari)ga bo‘lish mumkin.

1. Strukturaviy metafora (结构隐喻 jiégòu yǐnyù) bir kontsept strukturasidan boshqa kontseptni qurish uchun foydalanadi (manba sohasiga qarab). Masalan: “时间是金钱” shíjiān shì jīnqián (vaqt - pul), “人生是一场梦” rénshēng shì yī chǎng mèng (Hayot - bu orzu) va boshqalar.

2. Orientatsion metafora (方位隐喻 fāngwèi yǐnyù) fazoviy orientatsiyaga nisbatan shakllangan bir qator metaforalarni bildiradi. Ular: yuqoriga va pastga, old va orqaga, chuqur va sayoz kabi yo‘nalishlardir. Masalan: 去年我们的状况达到顶峰了, 但后来一直下滑。qùnián wǒmen de zhuàngkuàng dá dào dǐngfēng le, dàn hòulái yīzhí xiàhuá (O‘tgan yili bizning vaziyatimiz eng yuqori cho‘qqiga erishgan edi , lekin keyin pasayib ketdi).

3. Ontologik metafora (实体隐喻 shí tǐ yǐnyù): Ontologik metafora odamlarning mavhum va noaniq g‘oyalar, hodisalar, his-tuyg‘ular, psixologik faoliyat va boshqa nomoddiy tushunchalar haqida aniq moddiy tajribalar bilan so‘zlashishini, shuningdek, mavhum tushunchalarni mavjudlik sifatida ko‘rib, moddiy bo‘lishini anglatadi. Eng tipik va vakillik metaforasi konteyner metaforasidir. Ovqatlanish kabi tajribalar orqali odamlar o‘zlarini hajm, sirt va energiyaga ega konteynerlar sifatida ko‘radilar. Xitoyliklar uchrashganda, eng ko‘p salomlashish “吃(饭)了吗?” chī (fàn) le ma? “Siz ovqatlanganmisiz?” Xitoyliklar turli xil ma’nolarni ifodalash uchun “吃” so‘zini yoki “吃” so‘zi bilan bog‘liq bo‘lgan so‘zni ishlatishini sezish mumkin. Masalan: “吃苦头” chīkǔ tóu, “azob eyish” (qiynoqqa chidamoq, azobga chidamoq), “硬饭碗” yìng fàn wǎn, “qattiq guruch kosasi” (ishini, karyerasini yo‘qotish), “买米下锅” mǎi mǐ xià guō, “qozonga solish uchun guruch sotib olmoq” (uyda guruch yo‘q, ovqat pishirish uchun guruch sotib olish kerak qashshoqlikda yashash degani).[4, 100.]

Kontseptual metafora ikkita kognitiv sohani o‘z ichiga oladi, ya’ni “manba domen” va “maqsadli domen”. Ikki kognitiv domen o‘rtasidagi xaritalash “maqsadli domenni” idrok etish uchun “manba domen” dan foydalanishdir. Quyidagi keltirilgan diskurslarda biz gastronomik metaforalarning tarjimasini ko‘rib chiqamiz.

1. 鸡蛋碰石头 jīdàn pèng shítou

长期以来,一些垄断部门和行业利用其“独家”地位,在产品、服务、价格等各方面牢牢控制住市场,消费者往往别无选择,你一百个不情愿也只能是鸡蛋碰石头。(《人民日报》2000年)

Uzoq vaqt davomida ma’lum monopoliya agentliklari va tarmoqlari o‘zlarining “eksklyuziv” maqomidan foydalanib, bozorni mahsulot, xizmatlar, narxlar va boshqalar bo‘yicha qattiq nazorat qilishdi. Iste’molchilar ko‘pincha tanlovga ega emaslar va hoxlamasangiz ham tuxum faqat toshga urilishi mumkin. (Xalq kundalik gazetasi, 2000)

“Tuxum toshga urildi” iborasi kuchsiz odamning kuchli odam bilan raqobatlashganda ko‘proq kuch bilan muqarrar ravishda yutqazishi haqidagi metaforadir. Bu degani, “qarshilik qilsangiz ham, g‘alaba qozona olmaydigan vaziyat” ning metaforasidir.

2. 吃面 chī miàn

小孩过生日的讲究就只有要吃面和吃白煮蛋而已。每年生日,一早母亲就煮好几个鸡蛋,家里每人一个,小寿星额外可以多拿一两个。(“重庆晚报”20141118)

Bolalarning tug‘ilgan kunini nishonlash uchun yagona o‘ziga xos narsa – ugra va qattiq qaynatilgan tuxumni iste’mol qilishdir. Har bir tug‘ilgan kunda onam erta tongda bir nechta tuxumni qaynatadi, oiladagi har bir kishi uchun bittadan, tug‘ilgan kungi qiz esa qo‘shimcha bir yoki ikkitasini olishi mumkin edi. (“Chongqing oqshom yangiliklari” 20141118).

Xitoyda “ugra eyish” haqida ham bir gap bor, to‘g‘rirog‘i “uzoq umr ko‘radigan ugradan eyish”. Ugraning ko‘rinishi uzun bo‘lgani uchun, bu uzoq umr ko‘rishni anglatadi, “ugra eyish” uzoq umr ko‘rishning sinonimidir.

3. 捡了芝麻,丢了西瓜 jiǎnle zhīma, diūle xīguā

绝大多数领导干部是想为老百姓办事的,但经常会出现良好的愿望和实际效果不相符的现象。如,提出优化种植业结构,却捡了芝麻丢了西瓜。(《人民日报》2000年)

Rahbarlarning aksariyati xalqqa xizmat qilishni xohlaydi, lekin ko‘pincha yaxshi niyat va haqiqiy natijalar o‘rtasida tafovut mavjud. Masalan, qishloq xo‘jaligi ekinlari tuzilmasini optimallashtirish taklif qilingan, ammo kunjut yig‘ilib, tarvuzlar yo‘qolgan. (“Xalq kundaligi” 2000)

Bu misolda keltirilgan ibora kichik narsalarga ochko‘zlik va katta narsalarni yo‘qotish, ahamiyatsiz narsalarni qo‘lga kiritish va muhim narsalarni yo‘qotish uchun metaforadir, bu kinoya hamdir. Xitoyda “kunjut yig‘ib, tarvuzni yo‘qotish” kunjut kichik foydani, tarvuz esa katta foydani anglatadi. Kichik foyda olish, lekin katta daromadni yo‘qotish yoki kichikni qo‘lga kiritish, katta foydani e‘tiborsiz qoldirishni tasvirlash uchun ishlatiladi.

4. 小辣椒 xiǎo làjiāo

她看了郭鹏一眼。“这么说就对了。我们来和余静同志商量的。”郭鹏心中暗暗吓了一跳:想不到小管这么厉害,怪不得车间里的人叫她小辣椒哩。(《周而复 上海的早晨》)

U Guo Pengga qaradi. “ Bu to‘g‘ri. Biz o‘rtoq Yu Jing bilan buni muhokama qilish uchun keldik.” Guo Peng yashirincha hayratda qoldi: U Syaoguanni bunchalik qudratli bo‘lishini kutmagan edi, bejizga ustaxonadagilar uni kichkina qalampir deb atashmagan. (“Chjou Erfu: Shanxayda ertalab”). Xitoy tilida “kichkina qalampir” o‘tkir, shiddatli, ayovsiz xarakterga ega qizni anglatadi.

5. “霜打的茄子” shuāng dǎ di qiézi

今天的决赛,俄罗斯队也一如霜打的茄子,蔫头端脑。单杠比赛脱杠掉下,自由操跟头翻出界,就连鞍马这样的项目俄罗斯也有队员掉下来,最后 6 个项目仅得 16 0.921 分,平均每人每项得分不到 9 分。(《新华社》2001 年 11 月)

Bugungi finalda Rossiya terma jamoasi xuddi sovuq urgan baqlajondek so‘lib qolgandi. Musobaqalarda turnik to‘sindan tushib ketdi, maydondan salto mashqi chegaradan chiqib ketdi va hatto rus o‘yinchilari ham ot kabi mashqlarga yiqildi. Oxirgi oltita mashq jami 16,921 ball to‘pladi, o‘rtacha ball esa bir kishi uchun 9 balldan kam. (Sinxua axborot agentligi, 2001 yil noyabr)

Demak, “sovuq urgan baqlajon” iborasi ruhiy holati tushgan, biror bir ish qilishga kuchi yo‘q, zaif, befarq bo‘lib qolgan insonlarga nisbatan ushbu metafora ishlatiladi.

Xulosa. Metaforani ma‘lum bir millatning dunyoqarashini aks ettiruvchi unsurlardan biri sifatida baholanishi tarjimonlar zimmasiga yana bir muammoni – metaforalarni tarjima tilida qaytadan yaratish masalasiga yanada jiddiyroq yondashish masalasini qo‘yadi. Metaforalarning tarjima qilish jarayoni har bir

millatning o‘z madaniyatidan kelib chiqqan holda, xususan, metaforik idrokini qayta yaratib berishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI ADABIYOTLAR:

1. Бахронова, Д. К. (2020). Метафоры в языковой картине мира (на материале английского и испанского языков). Молодой ученый, (1).
2. Lakoff G. (1980) *Metaphors We Live By* / George Lakoff, Mark Johnson. – Chicago : Chicago University Press.
3. 古丽加那提·卡地尔丁. (2015) 汉维语饮食词汇隐喻对比研究, 喀什大学.
4. 陈正德 (Wasin Suksomboomwong). (2018) 汉泰饮食隐喻对比研究. - 华中师范大学文学院.